

**“C++ DASTURLASH TILI” FANIDA QIZIQARLI DARS
MASHG‘ULOTINI TASHKIL ETISH
BOLTAYEVA MUXAYYOXON LUTFULLAYEVNA
(Namangan davlat universiteti, dotsent)
OTABAYEVA SEVARAXON SHAXOBBIDINOVNA
(Andijon davlat universiteti, “Axborot texnologiyalari” kafedrası
o‘qituvchisi)
Email:otabayevasevara75@gmail.com, <tel:+998916007225>**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15353555>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “C++ dasturlash tili” fanida qiziqarli dars mashg‘ulotlarini tashkil etishning samarali usullari va yondashuvlari tahlil qilinadi. Ushbu maqolada talabalarning dasturlashni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularning ijodiy va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan samarali dars mashg‘ulotlari tashkil etishning asosiy tamoyillarini taqdim etadi. Bu yondashuvlar talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy va tajribalarni ham o‘zlashtirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: C++ dasturlash tili, dastur, gamifikatsiya, ijod, ko‘nikma, malaka, ijodiy fikrlash, mantiqiy fikrlash.

Аннотация: В статье анализируются эффективные методы и подходы для организации интересных занятий по предмету «Программирование на языке C++». В статье представлены основные принципы организации эффективных уроков, направленных на повышение интереса учащихся к изучению программирования и развитие их творческих и практических навыков. Эти подходы помогают студентам приобретать не только теоретические знания, но и практический опыт.

Ключевые слова: программирование на C++, программное обеспечение, геймификация, креативность, навыки, компетентность, творческое мышление, логическое мышление.

O‘yinli texnologiyalar – bu o‘yin va o‘yin elementlarini ta’lim jarayoniga qo‘shish orqali talabalarga o‘rgatishning innovatsion usuli. Bu texnologiyalar talabalarga o‘yin orqali bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi va ularni amaliyotda qo‘llashni o‘rgatadi. O‘yinli texnologiyalarning asosiy maqsadi

talabalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish va ular uchun yanada qiziqarli, samarali o'rgatish usullarini taklif qilishdir.

O'yinli texnologiyalarni afzalliklari quyidagilar:

Motivatsiya-ta'lim jarayonida motivatsiya talabning o'qish, o'rganish va bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Motivatsiya talabalarga o'z maqsadlariga erishish, qiyinchiliklarga qarshi kurashish va doimiy ravishda o'zlarini takomillashtirish uchun zarurdir.

Qiziqish-bu motivatsiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini uyg'otadi va ularda faoliyatga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytiradi.

Rivojlanish-o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchining ortishi, kreativ fikrlash, tanqidiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Hamkorlikda ishlash -Ko'plab o'yinlar guruhda o'ynashni talab qiladi, bu esa talabalarni hamkorlikda ishlashga va guruhda fikr almashishga o'rgatadi.

Interaktiv o'qitish-o'yinli texnologiyalar o'qitish jarayonini ko'proq interaktiv va qiziqarli qilishga imkon beradi. Bu esa talabalarga passiv emas, balki faol o'rganishga yordam beradi.

C++ dasturlash tili dars jarayonida o‘yinli texnologiyalarni qanday qo‘llash mumkin. Biz dasturlash tili fanlarida quyidagi o‘yinlardan foydalanganmiz.

Anagramma

Sharada

Rebus

Bingo

So‘zni top

So ‘zni top va h.k.

Shulardan bittasini yoritib bermoqchimiz. “Xatoni top” o‘yini quyidagi o‘yinda c++ dasturlash tilida yozilgan xatolarni topadilar.

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    Int a, b;

    count << "Birinchi sonni kiriting: ";

    cin << a;

    count >> "Ikkinchi sonni kiriting: ";

    cin >> b;

    yigindi = a + b

    cout << "Sonlar yig‘indisi: " << yig‘indi << endl;

    return 0;

}
```

Talabalar dasturlash tilidagi xatolarni aniqlash va tuzatish orqali o‘zlarining kodlash malakalarini yaxshilaydilar. Xatolarni topish va ularga tahlil berish muammoni hal qilishning

yaxshi usulini o'rganishga yordam beradi. Dasturdagi xatolarni aniqlash diqqatni va tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Xatolarni topish orqali talabalar o'z kodlarini samaraliroq va to'g'ri yozish bo'yicha tajriba orttiradilar. Umuman olganda, "xatoni top" o'yini talabalarni dasturlash va muammoni hal qilish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltiradi.

Foydalanilgan adaabiyotlar ro'yxati.

1. Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books.
2. Shaxobdinovna, O. S. (2024). Matematika va informatika fanini o'qitishda "interaktiv o'yin"lardan foydalanish. *pedagog*, 7(3), 294-296.
3. Ahmadaliyev, b. B., & Eraliyev, h. M. (2024). Importance of student image recognition program in learning management. *International journal of education, social science & humanities*, 12(4), 1325-1328.
4. Shaxobidinovna, O. S. (2024). "Algoritm ijrochisi" mavzusi uchun qiziqarli dars mashg'ulotini tashkil etish. *american journal of multidisciplinary bulletin*, 2(5), 38-41.